

Роль цифровых технологий в демократизации взаимодействий государства и общества

Марушин Д. В.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация; bonart92@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Возникновение интернета говорит о появлении виртуального пространства, в рамках которого осуществляется взаимодействие государства, общества и бизнеса. Система интернет — общество находится в постоянном развитии. В статье показано, что цифровизация общества означает совокупность сетевых отношений, социальных институтов, технологий и технических средств, связанных внутри себя и друг с другом с помощью компьютерно-опосредованных линий, а также характеризующихся единым временем и пространством.

Ключевые слова: интернет, цифровое общество, государство, виртуальное пространство, публичная коммуникация

The Role of Digital Technologies in the Democratization of Interaction between the State and Society

Marushin D. V.

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg, Russian Federation; bonart92@yandex.ru

ABSTRACT

The emergence of the Internet says about the appearance of the virtual space in which the interaction of the state, society and business is held. The Internet society system is in constant development. The article shows that the digitalization of society means a set of network relationships, social institutions, technologies and technical means, connected within themselves and with each other through computer-mediated lines, as well as characterized by a single time and space.

Keywords: Internet, digital society, state, virtual space, public communication

Важно подчеркнуть, что в условиях второго десятилетия XXI в., когда интернет стал символом общественного развития, можно уже говорить о «цивилизации, основанной на числе», или о «цифровом обществе». В этом контексте актуально прозвучали слова В.В. Путина о цифровой модернизации РФ: «Цифровая экономика является не отдельной отраслью, представляющей уклад жизни, а абсолютно новой основой для последующего развития экономики, системы государственного управления, бизнеса и других социальных сфер. Формирование цифровой экономики на сегодняшний день является вопросом независимости и национальной безопасности России, указывающих на конкуренцию отечественных компаний»¹. Фактически речь идет о создании новой социально-экономической основы страны, где на первый план выходит информационная грамотность, а потому для государства, не обладающего информационно грамотным интеллектуальным потенциалом нации, уже сейчас закрыты наиболее привлекательные сегменты мирового рынка производства и труда.

¹ Путин: формирование цифровой экономики — вопрос национальной безопасности РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://tass.ru/ekonomika/4389411> (дата обращения: 30.10.2017).

Расширение ареала применения цифровых технологий позволяет говорить о появлении виртуального пространства, в рамках которого осуществляется взаимодействие государства, общества и бизнеса. Некоторые исследователи говорят о «цифровизации» общественной системы. Как отмечается в «Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.», имеет место стремительное развитие информационных технологий анализа и сбора данных, а также обмена ими, а процесс управления производственными процессами реализуется путем внедрения когнитивных технологий при их взаимосвязи с нано- и биотехнологиями. Отметим также, что «существенное увеличение объема данных, средствами и источниками распространения которых можно назвать социальные и промышленные объекты, а также различные электронные устройства, может постепенно приводить к появлению качественно новых технологий. Постоянное применение таких технологий приводит к развитию нового этапа экономики — цифровой, а также к образованию ее экосистемы»¹. Таким образом, в рамках цифрового общества интернет становится важнейшей площадкой, на которой разворачивается многоуровневый и многопрофильный обмен данными, как между людьми, так и между техническими устройствами. В этой связи уместно говорить о появлении такого феномена, как интернет вещей, что представляет собой «концепцию вычислительной сети, которая соединяет вещи, которые оснащены встроенными информационными технологиями для их взаимодействия между собой или с внешней средой без участия человека»². Все эти факты свидетельствуют о формировании новых принципов организации человеческого бытия и коммуникации (сетевой, виртуальной, интерактивной), которые определяют практически все сферы человеческой жизни.

Колоссальное влияние на социальную и политическую сферы оказывает интеграция глобальной сети и средств массовой информации, развитие интерактивного телевидения, электронных изданий и т. д. Как результат, в сфере общественных коммуникаций сформировался новый сегмент, который стремительно расширяется и включает в себя такие формы взаимодействия «государства—бизнеса—гражданского общества», как «электронное правительство», «электронная торговля», «телекоммуникационные конференции», «дистанционное обучение» и т. д. [1]. В результате информация становится важнейшим товаром и продуктом, как в экономической, так и политической сферах, а потому за наиболее ценную информацию разворачиваются информационные битвы.

В связи с процессом цифровизации происходит становление новой конфигурации публичной сферы за счет активизации гражданского общества и бизнес-структур. Интернет дает возможность для реализации инновационной модели трехсторонней симметричной коммуникации (государство—общество—бизнес), которая «основана на потребностях субъектов коммуникации в достижении максимальных коммуникативных эффектов» [7]. Однако надо учесть тот факт, что эффективность новых форм диалога «государство — общество — бизнес», который только начинает складываться в интернет-пространстве, зависит от того, насколько действительно свободными и открытыми будут информационные потоки в сети. Важно подчеркнуть, что в сферу политики стали активно проникать новые информационные технологии (в частности, как средства предвыборной агитации и пропаганды), а политика — в информационную сферу. Именно благодаря этим взаимным проникновениям стало формироваться целостное интернет-пространство, объединяющее практически все сферы жизни социума (социальную, политическую, экономическую, культурную и т. д.).

¹ Указ Президента Российской Федерации № 203 от 9 мая 2017 г. «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы».

² Там же.

Для российского общества становление интернет-пространства определило пути и формы демократизации страны. В этом контексте интересны теоретические размышления Д. А. Лурье, который пишет о том, что «к настоящему времени в России четко обозначилось смещение акцентов с административно-силовых методов внедрения либерально-демократических ценностей в пользу «самоорганизационных» механизмов демократизации общества и государства. На наш взгляд, интернет способен идентифицировать реально существующие и определять направления развития общественно-политических процессов и явлений, отражает степень развития общества и государства в целом» [4]. Для российского общества интернет стал «окном в глобальный мир», предоставив беспрецедентные возможности для развития российских бизнес-структур, рынка телекоммуникаций, интерактивного и дистанционного образования и т. д., и в то же время предоставляются возможности практически свободного от каких-либо ограничений доступа к информации. С другой стороны, этот доступ (дистанционный и виртуальный) в значительной мере способствует «атомизации» общества и изменяет привычный тип межличностной коммуникации.

Таким образом, новые возможности в условиях глобального интернет-сообщества формируют демократические потребности общества в новых формах коммуникации. По мнению российского теоретика А. Л. Стризове, можно выделить три основные традиции коммуникативной взаимозависимости государства и общества в исторической ретроспективе: директивную, функциональную и коммуникативную [8, с. 102], где коммуникативная традиция рассматривается как важный признак современного этапа развития общества и государства. В этих условиях политическая власть понимается как особая коммуникация, что выводит на первый план проблемы «цифровизации» общества. Именно поэтому вновь избранный президент РФ В. В. Путин во главу угла своей программы модернизации страны поставил проблемы «цифрового прорыва» РФ, что означает не только развитие экономики, но и качественное улучшение взаимодействия государства и общества. В политической сфере одной из главных задач становится информационная открытость государства — переход от информационно закрытого государственного аппарата к обществу «информационно открытого типа».

Обозначив интернет как символ происходящих общественных трансформаций XXI в., в современной теории публичной политики выделяется новая форма коммуникации — интернет-коммуникация, которая направлена на создание условий для взаимосвязи власти и общества в процессе общественных практик. Политические интернет-технологии представляют собой новый способ достижения целей в системе коммуникации государства и общества, важной особенностью которых является специализированная направленность на решение практических политических проблем. Любой индивид может потенциально (или реально) в самых различных ситуациях выступать коммуникатором или реципиентом массовой, групповой и личной коммуникации [9, с. 61]. Посредством интернета в сфере политики наиболее активно развиваются новые формы гражданской активности — для российского политического поля свойственно активное распространение сетевого медиа-активизма.

Одной из наиболее распространенных общественно-политических интернет-технологий является блог, под которым понимается «периодически обновляемая лента текстовых записей, фото-, видео- или аудиоматериалов, упорядоченных по времени и посвященных различной тематике, предполагающая также возможность комментирования того или иного сообщения (так называемого «поста») читателями» [2]. В научных спорах о сущности феномена «блог» присутствуют разные подходы: ряд исследователей рассматривают его как современную виртуальную форму дневника, другие — считают, что это новое средство массовой информации, а третьи пред-

лагают выделить три подвида блогов: личные, коллективные и общественные. Российский журнал «Компьютерра» дает блогу такое определение: «Блогом называется сетевой дневник — сайт, на котором в обратном-хронологическом порядке (последние записи вверху) расположены дневниковые заметки на самые разные темы. Наиболее распространенными в русскоязычном секторе Сети являются блоги личные, принадлежащие конкретному автору, записи в котором ведутся на темы, определяемые владельцем (блогером)» [5].

По мнению ряда исследователей, исторические корни блога можно найти в жанре политической журналистики (например, памфлет, редакционную колонку, колонку обозревателя), где всегда был важен элемент интерактивности, что выражалось в стилистических особенностях текста, содержащего дискуссионные, а зачастую провокационные темы. Таким образом, призывал читателя к диалогу, хоть и опосредованному печатным словом. Принципиальным отличием современного электронного варианта политической журналистики в виде блога является его моментальная интерактивность (в режиме онлайн). Другими словами, современный читатель имеет возможность моментально отреагировать на предложенную информацию: «Возможность комментирования, предполагаемая структурой сайтов многих, если не большинства, информагентств, печатных изданий, радиостанций и телеканалов, с этой точки зрения производит переворот. Комментарии читателей (слушателей, зрителей), публикуемые как продолжение первичного сообщения, могут повлиять на его восприятие другими адресатами» [2]. Так, онлайн коммуникация в блогосфере определяется несколькими ключевыми факторами, которые отличают его от форм офлайн коммуникации:

- 1) анонимность пользователя;
- 2) уравнивание пользователей в статусе;
- 3) трансграничность (киберпространство позволяет найти единомышленников, объединиться в группы по интересам, где бы эти люди ни находились);
- 4) расширенность временных границ (киберпространство позволяет «растягивать» время диалога, пролонгируя время для обдумывания ответа);
- 5) социальное разнообразие (в киберпространстве человек может связаться с представителями всех слоев общества, в том числе и с теми, с кем не удастся общаться в физическом мире) [6, с. 79–80].

Таким образом, указанные характеристики виртуальной среды абсолютно инновационны по отношению к физической среде общения, так в интернет-пространстве блогер имеет возможность общаться с людьми, находящимися за тысячи километров, и в любой момент по своему желанию сменить собеседника или выйти из контакта с ним.

На сегодняшний день блоги окончательно вписались в систему СМИ, став неотъемлемой частью современной журналистики. Так, например, многие российские известные издания (например, «Ведомости», «Коммерсантъ» и др.) располагают собственными блог-платформами либо создают на своих сайтах ленты блогов, экспортируя записи с других блохостингов. В то же время отличительной чертой современной блогерской культуры является ее открытость и демократичность. Так, фактически каждый пользователь интернета может стать популярным блогером, составляя нередко конкуренцию профессиональным журналистам и изданиям. В связи с этим в теоретических работах появился термин «гражданская журналистика», что вполне закономерно в условиях развития современного общества, где на смену массовости индустриальной эпохи пришел персонализированный индивид постиндустриального общества.

Как было отмечено, блоги, различные форумы и даже социальные сети представляют собой новую форму выражения публичной полилоговой культуры гражданского общества современной России. Появление «новых медиа», имеющих пу-

бличный гражданский характер, способствует размыванию прежних форм официальных СМИ и выходу их из-под диктата государства. Как отмечает И. В. Костерина, «российские блоги представляют собой почти отсутствующие в офлайне либеральные или оппозиционные СМИ, где автор и читатели имеют возможность обмениваться мнениями. А в современной ситуации анонии, политической нестабильности и неуверенности молодежи в своих силах, состоятельности и зрелости собственных идей, «любимый блогер» (зачастую журналист или писатель) оказывается авторитетным лидером, оказывающим влияние на формирование мнений. К нему обращаются не с бытовыми вопросами, а скорее за помощью в формировании гражданской позиции» [3]. Таким образом, в современном российском обществе блоги становятся важным строительным материалом при создании развитой сферы публичного, где они выступают в роли канала взаимодействия общества и государства.

Однако безграничность интернет-коммуникации таит в себе определенные опасности. Это касается свободы выражения своего мнения, которое не всегда является аргументированным и политически грамотным, а зачастую выступает инструментом манипуляции, так как «любое сообщение можно оценить негативно или позитивно независимо от его контента, и на данную оценку будут во многом ориентироваться и другие пользователи. Таким образом, с помощью комментариев сегодня можно «мягко» управлять общественным мнением, формируя нужные оценки того или иного события, процесса, политика, политической партии. И такая работа по влиянию на массовое сознание в интернет-пространстве сегодня уже активно ведется»¹. В связи с этим отметим, что уже в конце 2013 г. усилиями Роскомнадзора, ФСКН и Роспотребнадзора был сформирован единый список критериев, в соответствии с которым стали определять информацию противоправного характера. В 2014 г. в поле внимания государственных ведомств попали популярные интернет-блогеры, которые в соответствии с новым законом должны были проходить регистрацию в качестве средств массовой информации, если фиксируется более 3 тыс. посетителей в день на их сайтах. Уже к августу 2015 г. сообщалось о 600 зарегистрированных блогерах².

Таким образом, внедрение в практическую жизнедеятельность российского общества и государственных структур инновационных интернет-технологий привело к быстрому и эффективному росту сферы публичного, что предопределяет кардинальные (возможно, революционные) изменения в политической модернизации России. В этой связи необходимо отметить влияние следующих факторов:

- во-первых, интернет охватывает большую часть политических коммуникаций в российском социуме, видоизменяя и устанавливая новые принципы его жизнедеятельности (открытость, всеобщая доступность и демократичность);
- во-вторых, благодаря проникновению цифровых технологий в политическую сферу, происходит децентрализация средств массовой информации и перераспределение ролевых позиций власти, общества и бизнеса в медиасфере (медиаимперии вынуждены конкурировать с блогами, которые представляют персонализированные позиции граждан).

Литература

1. *Васильева Н. А., Лагутина М. Л.* Философские вопросы науки о мировой политике. Философская методология исследования проблем мировой политики. LAPLAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken, 2011.

¹ Интернет поможет политику управлять избирателями, или уничтожит его репутацию [Электронный ресурс]. URL: <http://er.ru/news/2011/9/13/internet-pomozhet-politiku-upravlyat-izbiratelyami-ili-unichtozhit-ego-reputaciyu/> (дата обращения: 01.03.2018).

² 15 лет с информационной безопасностью. Информационный портал Газета.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gazeta.ru/tech/2015/> (дата обращения: 30.10.2017).

2. *Вокуев Н. Е.* Между дневником и масс-медиа: особенности блога как средства коммуникации [Электронный ресурс] // Аналитика культурологии. 2011. № 19. URL: <http://www.analiculturolog.ru/journal/new-number/item/675-between-diaries-and-media-especially-blog-as-a-communication-tool.html> (дата обращения: 14.06.2018).
3. *Костерина И. В.* Публичность частных дневников: об идентичности в блогах Рунета [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/999/1016/> (дата обращения: 14.06.2018).
4. *Лурье Д. А.* Интернет-технологии в процессе демократизации российского общества [Электронный ресурс]. URL: <http://viperson.ru/wind.php?ID=635478> (дата обращения: 14.06.2018).
5. *Протасов П.* Игры репутаций [Электронный ресурс]. URL: <http://offline.computerra.ru/2006/634/263461/> (дата обращения: 14.06.2018).
6. *Прудская Н.* Блог в системе социальных отношений // Интернет и интерактивные электронные медиа: реальность и перспектива. Сборник Лаборатории медиакультуры, коммуникации, конвергенции и цифровых технологий / под ред. И. Засурского. М. : МГУ, 2007. С. 79–80.
7. *Семенов Е. Е.* Инновационное интернет-технологическое обеспечение процесса становления российского гражданского общества [Электронный ресурс]. URL: <http://www.referun.com/n/innovatsionnoe-internet-tehnologicheskoe-obespechenie-protssesa-stanovleniya-rossiyskogo-grazhdanskogo-obschestva> (дата обращения: 14.06.2018).
8. *Стризов А. Л.* Политика и общество: социально-философские аспекты взаимодействия. Волгоград : Волгоградский государственный университет, 1999.
9. *Тихонова С. В.* Коммуникационная революция сегодня: информация и сеть // Полис. 2007. № 3. С. 53–64.

Об авторе:

Марушин Даниил Валерьевич, аспирант кафедры международных отношений Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (Санкт-Петербург, Российская Федерация), bonart92@yandex.ru

References

1. Vasileva N. A., Lagutina M. L. Philosophical questions of science of world politics. Philosophical methodology of a research of problems of world politics. LAPLAMBERT Academic Publishing, Saarbrücken, 2011. (In rus)
2. Vokuyev N. E. Between the diary and mass media: features of the blog as means of communication [An electronic resource] // Analytics of culturology [Analitika kul'turologii]. 2011. N 19. URL: <http://www.analiculturolog.ru/journal/new-number/item/675-between-diaries-and-media-especially-blog-as-a-communication-tool.html> (3/12/2018) (In rus)
3. Kosterina I. V. Publicity of private diaries: about identity in blogs of RuNet [An electronic resource]. URL: <http://www.nlobooks.ru/rus/nz-online/619/999/1016/> (In rus)
4. Lurye D. A. Internet technologies in the course of democratization of the Russian society [An electronic resource]. URL: <http://viperson.ru/wind.php?ID=635478> (In rus)
5. Protasov P. Plays of reputations [An electronic resource]. URL: <http://offline.computerra.ru/2006/634/263461/> (3/17/2018) (In rus)
6. Prudskaya N. The blog in the system of the social relations//Internet and interactive electronic media: reality and prospect. The collection of Laboratory of media culture, communication, convergence and digital technologies / under the editorship of I. Zasursky. M. : MSU, 2007. P. 79–80. (In rus)
7. Semenov E. E. Innovative Internet technological support of process of formation of the Russian civil society [An electronic resource]. URL: <http://www.referun.com/n/innovatsionnoe-internet-tehnologicheskoe-obespechenie-protssesa-stanovleniya-rossiyskogo-grazhdanskogo-obschestva> (In rus)
8. Strizoye A. L. Policy and society: social and philosophical aspects of interaction. Volgograd : Volgograd State University, 1999. (In rus)
9. Tikhonova S. V. Communication revolution today: information and network // Political Researches [Polis. Politicheskie issledovaniya]. 2007. N 3. P. 53–64. (In rus)

About the author:

Daniil V. Marushin, Graduate student, Department of international relations, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (St. Petersburg, Russian Federation), bonart92@yandex.ru